

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniylar avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'iloy Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'ztmuxammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayevich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELLARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELLARINI ISHLAB CHIQUISH	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammad Yusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musoxon Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Мирзаева Малика Бахадировна, Сулейманов Анвар Аскарлович, К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUQ O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojiev Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUVCHI KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUR O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH

Djabbarov Dilshod Turdikulovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Tabiiy va aniq fanlarni o'qitishda masofaviy ta'lim

kafedrasini o'qituvchisi

jabbarovdilshod1007@gmail.com

Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent

axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali

katta o'qituvchisi.

asrayevmuhammaddullo@gmail.com

G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent

axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali

assistent o'qituvchisi

xumora.goipova1996@gmail.com

Annotatsiya. Bugungi jadal rivojlanayotgan raqamli dunyoda tasvirlarga ishlov berish asosiy sohalardan biriga aylandi. Ushbu soha kuzatuvdan tortib, inson va kompyuter o'zaro ta'sirigacha bo'lgan sohalarda mavjud bo'lgan ko'plab muammolarni yechishga yordam berdi. Ushbu transformatsiyaning zamirida video kadrlar ichidagi murakkab tafsilotlarni, jumladan, inson ko'zlarini aniq kuzatish qobiliyatini farqlash masalasi yotadi. Ushbu texnologiya kompyuterni ko'rish texnikasining qiziqarli masalasi va chuqur o'qitish algoritmlarining moslashuvchanlik darajasini oshirish tufayli rivojlandi.

Kalit so'zlar: Mashinali o'qitish, vizual hisoblash, chuqur neyron tarmoqlari, video ma'lumotlarni tahlil qilish, raqamli tasvirni qayta ishlash, yuz xususiyatlarini ajratib olish, jonli video tahlili, vizual obyektlarni aniqlash.

I. Kirish

Ushbu maqolada video oqimdagi inson yuzi tasviridan ko'z maydonini aniqlash masalasi ko'rib o'tilgan. Inson ko'zi ongning murakkab ishlariga ajoyib oynasi bo'lib, diqqat, kognitiv jarayonlar va hissiy holatlar haqida ma'lumotlarni taqdim etadi. Ko'zni kuzatish texnologiyasidan foydalangan holda, virtual reallik muhitida foydalanuvchining ishtirokini yaxshilashdan tortib, haydovchilarda uyquchanlik belgilarini aniqlash, halokatli baxtsiz hodisalarning oldini olishgacha bo'lgan son-sanoqsiz hayotiy muammolarni yechishda foydalanish mumkin.

Bundan tashqari, ko'zni kuzatish imkoniyati cheklangan shaxslarga raqamli interfeyslarni yanada qulayroq va mustaqil ravishda boshqarish imkoniyatini

beruvchi yordamchi texnologiyalar sohasida o'zining mahoratini isbotladi. Ko'z harakatlarini farqlash qobiliyati inson va kompyuterning uzluksiz o'zaro ta'siri uchun yangi yo'llarni ochib, intuitiv va inklyuziv tajribalar uchun yo'l ochadi.

Olimlar an'anaviy kompyuterli ko'rish (Computer vision) usullari orqali ko'zni aniqlash va kuzatish kabi murakkab masalalarni hal etish bilan shug'ullanishgan. Biroq, chuqur o'qitishning paydo bo'lishi transformatsion davrni boshlab berdi, mashinalarni katta hajmdagi ma'lumotlardan murakkab timsollar va tasvirlarni o'qitish imkoniyatini yaratdi.

Chuqur o'qitish algoritmlari, xususan, konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNN) tasvir va

videolardan vizual xususiyatlarni ajratib olish va tahlil qilishda yuqori samaradorlikka erishishga yordam beradi. Ushbu algoritmlar tuzilgan ma'lumotlar to'plamiga (dataset) o'rgatish orqali ular turli xil yorug'lik, ranglar o'xshashligi va turli xil yuz ifodalari kabi qiyin sharoitlarda ham yuqori aniqlik bilan inson ko'zlarini aniqlash imkonini yaratdi.

Yuz sohasi ajratilgandan so'ng, yuz tasviridagi ko'zlarning aniq joylarini aniqlash uchun chuqur o'qitish modellaridan foydalanish mumkin. Ushbu modellar izohli tasvirlarning katta ma'lumotlar to'plamida o'qitilib, ularga inson ko'zlari bilan bog'liq murakkab tasvirlarni o'rganish imkonini beradi.

Ko'z qarashni baholash va ko'z harakatini kuzatishni o'z ichiga olishi mumkin, ularning har biri video oqimidan mazmunli ma'lumot olish uchun chuqur o'rganish kuchidan foydalanadi. Olingan ma'lumotlar keyinchalik foydalanuvchi interfeysini boshqarishdan xulq-atvor tahliligacha va undan tashqarida turli xil ilovalarga birlashtirilishi mumkin.

II. Metodologiya

Video kameralardan olingan tasvirlardan ko'zni kuzatish usullari real vaqt rejimida tasvirni qayta ishlash va kompyuter ko'rish algoritmidan foydalanadi, bunda yuzning kuzatilgan koordinatalari yoki ko'z tasvirining piksellari kabi regressiya funksiyalariga o'rgatiladi. Ekrandagi qarash nuqtalarini bashorat qilish mumkin. Ushbu usullar ko'zni onlayn kuzatish uchun juda qulay ammo, ularning turli ko'z harakati turlari, muhitlar, sub'ektlar va uzoq sinov muddatlariga nisbatan mustahkamligi cheklangan. Oldingi tadqiqotlar eng yaxshi ishlaydigan WebGazer modelidan foydalangan holda 3 dan 4° gacha bo'lgan ko'zning aniqligiga erishilgan.

Bu yerda birinchi marta onlayn tajriba davomida yozib olingan veb-kamera videolariga ko'zni kuzatish uchun tashqi ko'rinishga asoslangan chuqur o'rganish usullarini qo'lladik. Biz ushbu usullarning ishlashini ko'zni kuzatish vazifalari bufferi yordamida (1-rasm) tavsifladik: *fixatsiya, zonalarni tasniflash, silliq izlanish, erkin ko'rish va miltillashni aniqlash va boshqalar*. Buffer ko'z harakatining har xil turlari bo'yicha ko'z kuzatuvchisi ishlashini keng qamrovli taqqoslash imkonini berdi va boshqa

tadqiqotchilar tomonidan bir xil vazifalar bo'yicha baholangan EyeLink 1000 va Pupil Core laboratoriya asosidagi ko'z kuzatuvchi bilan taqqoslash imkonini berdi. Biz onlayn ma'lumotlarni yig'ish va oflayn modelni aniqlash bosqichlarini ajratdik, bu esa real vaqtda kompyuter xulosasining hisoblash cheklanishini kamaytirdi va moslashuvchan, subekt ichida bir nechta modellarni taqqoslash imkonini beradi.

1-rasm. Buffer yordamida tavsiflash

Video kadrlardan ko'zni aniqlash jarayoni odatda muhim qayta ishlash bosqichidan boshlanadi. Ushbu bosqich keyingi bosqichlar uchun optimal kiritishni ta'minlash uchun yuzni aniqlash, diqqatga sazovor joylarni mahalliyashtirish va tasvirni yaxshilash usullari kabi vazifalarni o'z ichiga oladi.

Masalani yechish jarayoni. Video tasvirdan inson ko'zlarini ajratib olish muammosini hal qilishda GazeNet sayoz neyron tarmog'i hamda cvzone Python kutubxonasidan foydalanamiz.

GazeNet - bu PyTorch yordamida amalga oshirilgan sayoz oldinga yo'naltirilgan sun'iy neyron tarmoq. U 14 ta kirish neyronidan iborat (yuzga olingan yettita belgining x va y koordinatalari). Kirish qatlami yashirin qatlamga to'liq ulangan ($N = 200$ neyron; xatolik darajasi va konvergentsiya tezligi o'rtasidagi muvozanat orqali evristik tarzda tayinlangan), sigmasimon faollashtirish funksiyasi tomonidan amalga oshiriladi. Yashirin qatlam shuningdek, taxminiy qarash nuqtasining x va y koordinatalari uchun ikkita chiqish neyronidan iborat bo'lgan chiqish qatlamiga to'liq bog'langan. Bundan tashqari, GazeNet yo'qotish funksiyasining minimalini

topish jarayonini tezlashtirish uchun Stoxastik Gradient Descent (SGD) usulidan foydalanadi, o'rganish tezligi va momentum mos ravishda 0,03 va 0,6 bo'lib, natijada paydo bo'lgan xato tezligi/konvergenstiyani kuzatish asosida qo'lda tanlanadi. ta'lim va tekshirish ma'lumotlari tezligi. Har 2000 ta o'rganish davrida, optimal yechim sari borgan sari kichikroq qadamlarni samarali hisobga olish uchun o'rganish tezligi rejalashtiruvchi tomonidan ikki baravar kamayadi. GazeNet parametrlarini har bir davrda (to'plam hajmi) sozlashdan oldin tekshirilgan kadrlar soni to'rttaga o'rnatildi.

Tanlangan xato funksiyasi o'rtacha kvadratik xatoning (L2 yo'qolishi) hosilasidir:

$$\rho_2 = \frac{\sum_i^n 1(t_i - \hat{t}_i)^2}{n}$$

bu yerda n , t va $\hat{t}$ mos ravishda namuna o'lchamini, zamin haqiqatini va taxminiy qarash joyini bildirir.

Ushbu ishda foydalanilgan x va y koordinatalarini o'z ichiga olgan ma'lumotlar uchun asosiy haqiqat va baholashning farqi quyidagicha hisoblanadi:

$$t - \hat{t} = (t_x, t_y) - (\hat{t}_x, \hat{t}_y) = (D_x, D_y)$$

Yo'qotish funktsiyasi (piksellarda) quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$E_{px} = \frac{\sum_i^n \sqrt{Dx_i^2 + Dy_i^2}}{n}$$

Keyinchalik, piksellardagi xatolikdan vizual burchak darajalaridagi xatoni hisoblash uchun quyidagi formuladan foydalandik:

E_{px} , d_{mm} , SW_{mm} , SW_{px} piksellardagi xatoni, sub'ektning ko'zlari va ekran orasidagi masofani mm da, ekran kengligini mm va ekran kengligini piksellarda bildiradi.

III. Natijalar

Yuz videolari yordamida nigohning joylashishini taxmin qilish uchun biz ob'ekt monitoring butun yuzasini aylanib o'tuvchi labirintda

harakatlanayotgan kichik doirani kuzatayotgan paytda biz ob'ektning video kadrlarini yozdik. Dastlab, yozuvlardan tasodifiy 50 ta (barcha qayd etilganlarning 1,4%) kadrlar tanlab olindi va quyidagi yuz belgilariga qo'lda izoh berildi: ikki lateral burchak, ko'z qorachig'ining o'rtasi, ikkita medial burchak va yuqori lab va lab o'rtasidagi markaziy nuqta va filtrum (2 va 3 rasmlarga qarang). Ushbu belgilar ko'zdan barcha muhim ma'lumotlarni va bosh pozasining etarli ma'lumotlarini olish uchun tanlangan. Annotatsiya eksperimentator tomonidan DLC ning grafik foydalanuvchi interfeysi yordamida amalga oshirildi. GazeNet bilan bog'liq barcha bosqichlar uchun ko'z qorachig'ining markazi har bir o'quvchining to'rt burchagining Dekart joylashuvini o'rtacha hisoblab chiqdi. Mavzu o'lchovlarning pozitsiyadan mustaqilligini ta'minlash uchun uch xil bosh pozitsiyasi bilan vazifani bajardi (3-rasm). Tanlangan kadrlarga qo'lda izoh berilgandan so'ng (bu taxminan 30 daqiqa davom etdi).

2-rasm Algoritm arxitekturasi konturi.

3-rasm. Yuz belgilari va poza variantlari

Chuqur o'rganishga asoslangan ko'zni aniqlash bo'yicha ajoyib yutuqlarga qaramay, bir qator muammolar saqlanib qolmoqda. Etnik kelib chiqishi, yoshi va yuz xususiyatlarining o'zgarishi sezilarli to'siqlarni keltirib chiqarishi mumkin, chunki cheklangan ma'lumotlar to'plamida o'qitilgan modellar samarali umumlashtirish uchun kurash olib borishi mumkin.

Ushbu muammolarni hal qilish uchun tadqiqotchilar va ishlab chiquvchilar o'zlarining o'quv ma'lumotlar to'plamini doimiy ravishda kengaytirmoqdalar va diversifikatsiya qilmoqdalar, bu modellarning yuz xususiyatlari va atrof-muhit sharoitlarining keng doirasiga ta'sir qilishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, ushbu modellarni umumlashtirish imkoniyatlarini oshirish uchun transferni o'rganish va domenni moslashtirish kabi usullar o'rganilmoqda. Chuqur o'rganish modellari ko'zni aniqlash vazifalarida ajoyib samaradorlikni namoyish etgan bo'lsa-da, ularning hisoblash talablari, ayniqsa real vaqtda video oqimlari bilan ishlashda sezilarli bo'lishi mumkin. Bu resurslar cheklangan qurilmalarda yoki kechikish muhim omil bo'lgan stsensiyalarda ushbu echimlarni qo'llashda qiyinchiliklar tug'diradi.

Aniqlik va samaradorlik o'rtasidagi muvozanatni saqlash uchun tadqiqotchilar turli xil optimallashtirish usullarini o'rganmoqdalar. Bularga modelni siqish, kvantlash va ko'zni aniqlash vazifalari uchun maxsus moslashtirilgan engil arxitekturalarni ishlab chiqish kiradi. Bundan tashqari, GPU va ixtisoslashtirilgan sun'iy intellekt chiplari kabi maxsus apparat tezlatgichlarining paydo bo'lishi ushbu tizimlarning hisoblash imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirib, aniqlikni buzmasdan real vaqt rejimida ishlash imkonini berdi.

IV. Munozara

Chuqur o'rganish ko'zni aniqlash va kuzatishda inqilob qilgan bo'lsa-da, tadqiqotchilar bir-birini to'ldiruvchi usullarning integratsiyasini o'rganish orqali doimiy ravishda chegaralarni oshirmoqdalar. Ko'zni kuzatish ma'lumotlarini yuz ifodalari, tana tili va audio signallari kabi boshqa ma'lumotlar manbalari bilan birlashtirgan multimodal termoyadroviy inson xatti-harakatlarini tahlil qilish tizimlarining aniqligi va mustahkamligini oshirish uchun ulkan imkoniyatlarga ega.

Bundan tashqari, ko'zni kuzatishning kengaytirilgan haqiqat, virtual haqiqat va miya-kompyuter interfeyslari kabi rivojlanayotgan texnologiyalar bilan yaqinlashishi inson va mashinaning misli ko'rilmagan o'zaro ta'siriga yo'l

ochmoqda. Ko'z harakatlarini immersiv muhitlar va neyron signallar bilan uzluksiz birlashtirib, tadqiqotchilar intuitiv va tabiiy interfeyslar an'anaviy kiritish usullari cheklovlaridan oshib, odatiy holga aylangan kelajakni tasavvur qilishadi. Chuqur o'rganishga asoslangan ko'zni kuzatish ilovalari har biri o'ziga xos talablar va qiyinchiliklarga ega bo'lgan juda ko'p domenlarni o'z ichiga oladi. Sog'liqni saqlash sohasida ko'zni kuzatish nevrologik kasalliklarni tashxislash va monitoring qilishda bebaho ahamiyatga ega bo'lib, erta aralashuv va shaxsiylashtirilgan davolash rejalarini amalga oshirish imkonini beradi.

Ta'lim sohasida ko'zni kuzatish texnologiyalari o'quvchilarning faolligi, diqqat naqshlari va o'quv jarayonlari haqida tushunchaga ega bo'lish uchun moslashtirilgan va moslashtirilgan ta'lim vositalarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Ko'ngilochar industriya, shuningdek, ko'zni kuzatishni o'zlashtirdi, nigohga asoslangan o'zaro ta'sirlar orqali o'yin tajribasini oshirdi va foydalanuvchilarning vizual diqqatiga dinamik ravishda javob beradigan immersiv virtual haqiqat muhitini yoqdi.

V. Xulosa

Chuqur o'rganishga asoslangan ko'zni kuzatishning jadal rivojlanishi tadqiqot hamjamiyatidagi hamkorlikdagi sa'y-harakatlarning kuchidan dalolat beradi. DeepLabCut va OpenCV kabi ochiq manba tashabbuslari ilg'or kompyuter ko'rish va chuqur o'rganish vositalariga kirishni demokratlashtirishda, innovatsiyalar va turli sohalarda bilim almashishni rag'batlantirishda muhim rol o'ynadi.

Bundan tashqari, kompyuter olimlari, nevrologlar, psixologlar va domen mutaxassislari o'rtasidagi fanlararo hamkorlik bebaho tushunchalarni berdi, bu esa muayyan dastur sohasiga moslashtirilgan echimlarni ishlab chiqish imkonini berdi. O'zaro changlanish va bilim almashish madaniyatini rivojlantirish orqali ko'zni kuzatish sohasi rivojlanishda davom etmoqda, inson va mashina o'zaro ta'sirida va undan tashqarida yangi chegaralarni ochib beradi.

Chuqur o'rganish algoritmlari rivojlanishda davom etar ekan va hisoblash resurslari yanada qulayroq bo'ladi, ko'zni kuzatish sohasi ajoyib yutuqlarga tayyor. Tadqiqotchilar aniqlik, mustahkamlik va real vaqtda ishlash chegaralarini kengaytirish uchun yangi arxitekturalar, o'qitish metodologiyalari va ma'lumotlarni ko'paytirish usullarini faol ravishda o'rganmoqdalar.

Bundan tashqari, ko'zni kuzatish texnologiyalarining ijtimoiy ta'siri keng qamrovli bo'lib, foydalanish imkoniyati, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa sohalarda inqilob qilish potentsialiga ega. Uzluksiz va intuitiv o'zaro ta'sirlarni ta'minlash orqali ushbu texnologiyalar odamlarga imkoniyatlarni kengaytirish, samaradorlikni oshirish va yanada inklyuziv va adolatli raqamli landshaftni rivojlantirishga katta xissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Papoutsaki, A., Daskalova, N., Sangkloy, P., Huang, J., Laskey, J., & Hays, J. (2016). WebGazer: foydalanuvchi o'zaro ta'siridan foydalangan holda kengaytiriladigan veb-kamera ko'zni kuzatish. Sun'iy intellekt bo'yicha IJCAI xalqaro qo'shma konferentsiyasi, 2016-yanvar, 3839-3845.
2. Semmelmann, K. va Weigelt, S. (2018). Kognitiv fanda onlayn veb-kamera asoslangan ko'zni kuzatish: birinchi qarash. Xulq-atvorni o'rganish usullari, 50 (2), 451-465. <https://doi.org/10.3758/s13428-017-0913-7>
3. Ehinger, BV, Groß, K., Ibs, I., & König, P. (2019). Pupil Labs ko'zoynaklari va EyeLink 1000 ni bir vaqtda baholovchi yangi keng qamrovli ko'zni kuzatish uchun sinov batareyasi. PeerJ, 2019 (7), 1-43. <https://doi.org/10.7717/peerj.7086>
4. Adhikari, S. va Stark, DE (2017). Neyropsikiyatrik baholash uchun videoga asoslangan ko'zni kuzatish: neyropsikiyatrik baholashni kuzatish. Ann. NY akad. Sci. 1387, 145-152. doi: 10.1111/nyas.13305
5. Lemley, J., Kar, A., Drimbarean, A. va Corcoran, P. (2018). Kam quvvatli/past sifatli iste'molchi tasvirlash tizimlarida ko'z qarashlarini baholash uchun samarali CNN ilovasi. ArXiv [Preprint]. ArXiv: 1806.10890. Onlayn manzilda: <http://arxiv.org/abs/1806.10890> (2020-yil 4-noyabrda foydalanish mumkin).
6. Zdarsky, Niklas and Treue, Stefan and Esghaei, Moein, A Deep Learning-Based Approach to Video-Based Eye Tracking for Human Psychophysics. Frontiers in Human Neuroscience. DOI:10.3389/fnhum.2021.685830. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2021.685830>
7. Saxena, S., Fink, L.K. & Lange, E.B. Deep learning models for webcam eye tracking in online experiments. Behav Res (2023). <https://doi.org/10.3758/s13428-023-02190-6>